

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ імені ІВАНА КОЖЕДУБА

**ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ**

Навчально-методичний збірник

Виходить 4 рази на рік. Видається з 1978 року

№ 4 (178) 2025 р.

Харків
2026

У навчально-методичному збірнику “Освітній процес: методика, досвід, проблеми” Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба розглядаються актуальні питання навчальної, методичної, навчально-методичної, наукової, науково-методичної, організаційної діяльності університету та вивчається позитивний досвід цих видів діяльності в інших вищих військових навчальних закладах та закладах вищої освіти.

Збірник рекомендований для керівного складу, науково-педагогічних і наукових працівників. Також може бути корисним слухачам та ад’юнктам.

Головний редактор

В. Таршин

доктор технічних наук, професор

Заст. головного редактора

Г. Шубіна

Секретар редакційної колегії

О. Антипович

Члени редакційної колегії:

Г. Бобрицька

кандидат педагогічних наук, доцент

О. Громико

кандидат філософських наук

О. Зенович

кандидат технічних наук, доцент

В. Золочевський

кандидат педагогічних наук, доцент

В. Карлов

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, стипендіат обласної стипендії імені Г. Ф. Проскури Харківської обласної державної адміністрації, доктор технічних наук, професор

О. Карпаш

доктор технічних наук, професор

П. Квіткін

кандидат філософських наук, професор

В. Кротюк

кандидат філософських наук, доцент

А. Невеський

С. Піскунов

кандидат технічних наук, доцент

С. Сідченко

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

С. Телюков

кандидат технічних наук, доцент

С. Хмелевський

кандидат технічних наук, доцент

Г. Худов

лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Ю. Шевяков

доктор технічних наук, професор

С. Ярош

заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор

К. Яценко

кандидат технічних наук, доцент

ЗМІСТ

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

А. Хижняк, А. Даценко, М. Сосулін, О. Сорочкін. Проблемні питання впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів 4

І. Будур, С. Бойко, Р. Михайловський. Філософсько-методологічні виміри управлінської діяльності та прийняття рішень 10

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. Явтушенко, С. Лук'янов. Методичні рекомендації щодо підготовки викладачів базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти..... 14

А. Дубнюк, О. Шейгас, Б. Телятник. Формування здібностей – шлях до ефективності навчального процесу..... 20

Н. Королюк, О. Першин, С. Хмелевський, А. Шульга, В. Шульга. Впровадження викладання фахових дисциплін та термінології англійською мовою під час здобуття вищої освіти..... 26

С. Кадубенко, М. Дергоусов, В. Кітов, С. Тимофєєв. Впровадження сучасних методичних підходів, практичних занять та досвіду інструкторів країн-партнерів з питань підготовки фахівців протиповітряної оборони..... 33

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Г. Антоненко, Г. Бобрицька. Застосування математичних моделей бойових дій у навчальному процесі ВВНЗ..... 38

І. Рогозін, І. Пічугін, А. Родюков, К. Яценко. Сучасні мобільні технології в системі підготовки курсантів до отримання посвідчення водія категорії С..... 44

І. Тупиця, О. Льова, Д. Васильченко, О. Галепа. Інформаційні технології в системі підготовки здобувачів вищої освіти..... 53

В. Ліщенко, О. Гурін, О. Костянець, Г. Залевський. Розроблення та впровадження методичних засад поглибленого вивчення характеристик радіолокаційного розсіювання повітряних об'єктів в освітньому процесі 61

М. Ясечко, І. Загоруйко, С. Володько, В. Кушнір. Впровадження електронного навчання у фахову підготовку курсантів у контексті цифрової освіти... . 71

ВПРОВАДЖЕННЯ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ВІЙСЬК (СИЛ) В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Є. Рошупкін, В. Шулежко, А. Удовенко, О. Батюшин. Використання досвіду бойового застосування військових частин та підрозділів зенітних ракетних військ, технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки в освітньому процесі та науковій діяльності факультету зенітних ракетних військ..... 82

ІНФОРМАЦІЯ

Наші автори..... 88

**Є. РОЩУПКІН
В. ШУЛЕЖКО
А. УДОВЕНКО
О. БАТЮШИН**

**ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ
ВІЙСЬК, ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ ЗЕНІТНИХ
РАКЕТНИХ ВІЙСЬК**

У статті розглядаються особливості отримання досвіду бойового застосування, технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки особовим складом факультету зенітних ракетних військ безпосередньо в підрозділах та військових частинах, та його наступна реалізація в освітньому процесі та науковій діяльності.

У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з розповсюдженням в 2019 році COVID-19 в Україні, та початком широкомасштабних бойових дій на території держави з 24 лютого 2022 року, дистанційне навчання стало одним з основних способів здобуття освіти у навчальних закладах (повної загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та інших). У зв'язку з наведеним одним з проблемних питань здобувачів освіти є складнощі в комунікації, що виникають в них при проведенні аудиторних занять. Більшість навчаємих звикло при проведенні контролю знань до виконання тестових завдань, що в більшості випадків не дозволяє розвинути творчість мислення, відстоювання власної думки, обґрунтування отриманого рішення, вміння мислити не стандартно. Для усунення наведених недоліків у Харківському національному університеті імені Івана Кожедуба (ХНУПС), і на факультеті зенітних ракетних військ (ЗРВ) як його структурному підрозділі активно впроваджуються новітні форми навчання [1–3], в результаті яких здобувачі освіти вимушені активно залучатися до освітнього процесу. Разом з тим з'ясувалось, що окремі питання

технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки, бойового застосування зенітних ракетних комплексів (ЗРК), що вивчаються, не в повній мірі відповідають сучасним вимогам:

- за кілька років з початку бойових дій з'явилися та активно застосовуються нові засоби ураження противника (баражуючі боєприпаси, FPV дрони та інше), що вимушує здійснювати пошук ефективних шляхів протидії ним;

- широке застосування засобів радіоелектронного придушення та технічної розвідки вимагає зміни тактики дій підрозділів;

- безпосередньо логістичні питання не можуть бути вирішені в повній мірі більшістю передбачених керівними документами в зв'язку з суттєвим ускладненням та порушенням логістичних маршрутів, які є пріоритетними цілями противника як в зоні ведення бойових дій, так і за її межами.

Ці та інші проблемні питання вимагають отримання здобувачами освіти широко розвинутого творчого мислення, вміння використовувати отримані знання при вирішенні питань, які не тільки не розглядалися під час навчання, а навіть і не поставали перед Повітряними Силами (ПС) Збройних Сил (ЗС) України.

Одним з шляхів розв'язання цього проблемного питання є вивчення та впровадження досвіду бойового застосування військових частин та підрозділів ЗРВ, технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки в освітньому процесі та науковій діяльності, що безпосередньо на факультеті ЗРВ активно здійснювалось з 2014 року [4].

Разом з тим, під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил проблемні питання, що виникали та підлягали розгляданню, виникали поступово, з відносно низькими інтенсивністю та швидкістю загострення. В більшості випадків вистачало часу від їх виявлення до знаходження ефективних шляхів розв'язання та доведення знайдених рішень до здобувачів освіти. Ситуація суттєво змінилася з лютого 2022 року – швидкий розвиток новітніх форм ведення бойових дій та засобів ураження зробили встановлений порядок урахування досвіду не достатньо ефективним. В першу чергу це пов'язано з достатньо високою інертністю проходження інформації по ланцюгу військова частина – повітряне командування – командування ПС – заклад вищої освіти. Іноді інформація, що надходила, під час її отримання та вивчення вже втрачала актуальність.

В зв'язку з наведеним було вирішено суттєво скоротити час надходження інформації шляхом її отримання безпосередньо у військових частинах під час проведення навчальних занять, практик та військового стажування представників факультету ЗРВ. Так, безпосередньо під час здійснення наведених заходів у військовій частині А2648 м. Умань представниками військової частини на постійній основі проводились додаткові заняття та круглі столи з питань досвіду бойового застосування підрозділів військової частини, технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки з курсантами, слухачами та науково-педагогічними працівниками факультету ЗРВ ХНУПС, про що командування університету висловило керівному складу військової частини свою вдячність [5].

Під час додаткових заходів представники факультету ЗРВ отримували актуальні відомості щодо проблемних питань, що виникли під час виконання завдань за призначенням, реалізованих шляхів їх вирішення та питань, що потребують розв'язання. Спілкуючись безпосередньо з учасниками подій, представники факультету мали можливість “наживо” отримати повну вичерпну інформацію на питання: “Що?”, “Де?”, “Як?”, “Коли?”. Оскільки наведені заходи здійснювались безпосередньо в військовій частині, мала можливість відпрацювання знайдених рішень безпосередньо на зразках озброєння для закріпленого отриманого матеріалу. Проблемні питання, що потребують розглядання, та сутність проблем були всебічно обговорені з фахівцями військової частини.

Реалізація наведених заходів суттєво підвищило навчальний та науковий рівень представників факультету ЗРВ, вмотивованість та зацікавленість в отриманні якісних знань за фахом здобувачів освіти. За результатами аналізу отриманих відомостей сумісно з здобувачами освіти була сформульована актуальна тематика курсових та кваліфікаційних робіт. Здобувачі освіти розуміли сутність порушених проблемних питань та їх актуальність, усвідомлювали важливість їх розв'язання.

В процесі написання курсових та кваліфікаційних робіт здобувачі освіти та науково-педагогічний склад факультету ЗРВ активно залучались до обговорення отриманих результатів на конференціях. Так, протягом 2025 року за результатами обговорення проблемних питань виключно військової частини А2648 особовим складом факультету було підготовлено 56 доповідей, тези яких були опубліковані в матеріалах трьох наукових конференцій.

– II Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми діяльності складових сектору безпеки і оборони України в умовах особливих правових режимів: поточний стан та шляхи вирішення”, НАНГУ, 20 березня 2025 року – 17 доповідей;

– XXI міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба “Новітні технології – для захисту повітряного простору”, ХНУПС, 09–10 квітня 2025 року – 15 доповідей;

– XXI наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, ХНУПС, 20–22 травня 2025 року – 24 доповіді.

За актуальними матеріалами отриманих відомостей у військовій частині А2648 в 2025 році в збірнику наукових праць ЦНДІ ОВТ була опублікована наукова стаття на спеціальну тему, та ще дві подані до друку в провідні фахові видання.

Найбільш суттєвим в запропонованому підході є можливість як здобувачів освіти, так і науково-педагогічного складу під час кожного приїзду до військової частини порівняти отримані під час проведених досліджень результати з практично отриманими військовою частиною, надати обґрунтовані пропозиції щодо бойового застосування військових частин та підрозділів ЗРВ, технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки з метою підвищення спроможностей військової частини. Так, наприклад, результати розрахунків дальності виявлення безпілотного літального апарату типу “Shahed 136” багатоканальною станцією наведення ракет 9С32 ЗРК С-300В1, отримані одним з здобувачів освіти, були враховані та реалізовані військовою частиною А2648 при відпрацюванні ряду керівних документів. Таким чином, крім отримання потрібних знань, здобувачі освіти мають можливість розвинути вміння та навички наукового передбачення можливих проблемних питань та шляхів їх розв’язання, принести суттєву користь підрозділам ЗРВ під час навчання.

Під час проходження стажувань та практик здобувачі освіти виконували індивідуальні завдання по тематиці своїх досліджень. Матеріали звітів про виконання індивідуальних завдань практик та військового стажування включали до свого складу отримані в військовій частині відомості та обов’язково обговорювались з фахівцями військової частини під час

проведення круглих столів. Звітні матеріали надали можливість здобувачам освіти, що навчалися за напрямком підготовки фахівців ЗРК С-300В1, обґрунтувати результати досліджень, отриманих в ході виконання кваліфікаційних робіт, та успішно їх захистити, а саме були отримані наступні оцінки:

- з трьох слухачів – 3 “відмінно”;
- з семи курсантів – 4 “відмінно”, 2 “дуже добре”, 1 “добре”.

Отримані в військової частині А2648 відомості щодо досвіду бойового застосування військових частин та підрозділів ЗРВ, технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки включені в методичні розробки для проведення навчальних занять, що проводяться з здобувачами освіти, які навчаються за напрямком підготовки фахівців ЗРК С-300В1 та НАВК, використовуються під час проведення навчальних занять курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) з офіцерами, що навчаються за напрямком підготовки фахівців ЗРК С-300В1 та НАВК, враховані при складанні робочих програм навчальних дисциплін за напрямком підготовки фахівців ЗРК С-300В1 та НАВК у 2025–2026 навчальному році, ввійшли до навчального посібника з принципів побудови та бойового застосування зенітної ракетної системи С-300В1 [5].

Наведений підхід також використовується при підготовці фахівців на передані країнами-партнерами України ЗРК, що дозволяє вирішити велику кількість проблемних питань. Зокрема – країнами-партнерами та виробниками ЗРК введені обмеження на передачу відомостей, що містять інформацію щодо особливостей побудови, технічної реалізації, функціонування апаратури в окремих режимах роботи, технічної експлуатації, ремонту та деякої іншої. Зміст нормативної та технічної документації, що передається розробниками ЗРК іноземного виробництва, не забезпечує: глибоке ознайомлення з особливостями побудови його засобів, детальне вивчення питань їх бойового застосування, діагностування та усунення несправностей апаратури. Усе викладене суттєво ускладнює розробку методичних матеріалів, спрямованих на вивчення принципів та особливостей побудови та експлуатації таких комплексів [7]. Наведені проблемні питання успішно та оперативно вирішуються в більшості випадків виключно шляхом спілкування з фахівцями підрозділів-експлуатантів ЗРВ ПС ЗС України. Таким чином, запропонований авторами підхід дозволяє здійснювати активізацію та мотивацію навчально-

пізнавальної діяльності курсантів при підготовці фахівців ЗРВ з урахуванням досвіду бойового застосування військових частин та підрозділів, технічної експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Досвід активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності курсантів при підготовці фахівців за спеціалізацією “зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності” (за напрямком С-300В1) в умовах карантинних обмежень / О. Резніченко, В. Шулежко, А. Удовенко та ін. // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х. : ХНУПС, 2021. – № 3–4 (161–162). – С. 61–69.

2. Впровадження активного методу навчання курсантів факультету ЗРВ освітнього ступеня вищої освіти бакалавр за спеціалізацією зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності в умовах російсько-української війни / А. Бережний, О. Резніченко, В. Шулежко та ін. // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х. : ХНУПС, 2023. – № 3 (169). – С. 47–54.

3. Особливості організації та проведення практик курсантів факультету зенітних ракетних військ, що навчаються за спеціальністю зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності на державних підприємствах / В. Джус, В. Шулежко, Є. Рошупкін та ін. // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х. : ХНУПС, 2020. – №3–4 (157–158). – С. 70–74.

4. Використання досвіду проведення АТО і ООС при підготовці фахівців за спеціалізацією “зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності” / В. Шулежко, А. Скорик, О. Флоров та ін. // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х. : ХНУПС, 2019. – № 3–4 (149–150). – С. 10–21.

5. Телеграма Начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (вих. № 176/6076/ПС від 23 липня 2025 року).

6. Принципи побудови та бойового застосування зенітної ракетної системи С-300В1 / Д. М. Крючков, Є. С. Рошупкін, С. В. Бондаренко та ін. – Х. : ХНУПС, 2024. – 296 с.

7. Особливості підготовки фахівців на зенітні ракетні комплекси середньої дальності, які передані країнами членами НАТО Збройним Силам України, у Харківському національному університеті Повітряних Сил / В. Джус, Є. Рошупкін, В. Шулежко та ін. // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х. : ХНУПС, 2024. – № 4 (74). – С. 79–84.

НАШІ АВТОРИ

- Г. Антоненко**
О. Батюшин
Г. Бобрицька
С. Бойко
І. Будур
Д. Васильченко
С. Володько
О. Галєпа
О. Гурін
А. Даценко
М. Дергоусов
А. Дубнюк
І. Загоруйко
Г. Залєвський
С. Кадубенко
В. Кітов
Н. Корольок
О. Костянець
В. Кушнір
В. Ліщенко
С. Лук'янов
О. Льова
Р. Михайловський
І. Пічугін
О. Першин
А. Родюков
І. Рогозін
Є. Рошупкін
М. Сосулін
О. Сорочкін
Б. Телятник
С. Тимофєєв
І. Тупиця
А. Удовєнко
С. Хмєлевський
А. Хижняк
О. Шейгас
- старший викладач кафедри, ХНУПС
начальник командного пункту – заступник начальника штабу з бойового управління військової частини А2648
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
заступник начальника кафедри, ХНУПС
начальник кафедри, ХНУПС
доцент кафедри, ХНУПС
професор кафедри, ХНУПС
викладач кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС
старший викладач кафедри, ХНУПС
доктор філософії, заступник начальника кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
заступник начальника кафедри, ХНУПС
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
доктор філософії, старший викладач кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
старший викладач кафедри, ХНУПС
технік-інструктор навчально-лабораторного комплексу кафедри, ХНУПС
доктор філософії, старший викладач кафедри, ХНУПС
заступник начальника кафедри, ХНУПС
старший викладач кафедри, ХНУПС
старший викладач кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, начальник кафедри, ХНУПС
старший викладач кафедри, ХНУПС
доцент кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, ХНУПС
викладач кафедри, ХНУПС
старший викладач кафедри, ХНУПС
викладач кафедри, ХНУПС
доцент кафедри, ХНУПС
доктор філософії, старший викладач кафедри, ХНУПС
командир військової частини А2648
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
доцент кафедри, ХНУПС
кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС

В. Шулежко	кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
А. Шульга	молодший науковий співробітник, навчально-наукового центру мовної підготовки ХНУПС
В. Шульга	старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Явтушенко	старший викладач кафедри, ХНУПС
М. Ясечко	доктор технічних наук, професор, начальник кафедри, ХНУПС
К. Яценко	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС

Статті для публікацій у навчально-методичному збірнику направляти до навчально-методичного кабінету навчального відділу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Наукове видання

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ

Навчально-методичний збірник

Відповідальний за випуск *С. Данилевський*

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен та інших відомостей відповідають автори статей

Підписано до друку 26.11.2025 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Гарнітура “Times New Roman”. Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 5,23.
Тираж 25 пр. Зам. № 1/04-2026

Видавець і виготовлювач
Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5370 від 30.06.2017